

KORPUS LINGVISTIKASI VA UNING MUSTAQIL SOHA SIFATIDAGI TARAQQIYOTI

Rustamov Mirjalol Azamat o‘g‘li

SamDUKF, O‘zbek tili va gumanitar fanlar kafedrasasi o‘qituvchisi

mirjalolrustamov9696@gmail.uz

Annotatsiya. Ushbu maqolada korpus lingvistikasi va uning mustaqil sohasidagi taraqqiyoti, matnlar to‘plami tarkibi, uni tahlil qilish va tashkil etish to‘g‘risida so‘z boradi. Korpus lingvistikasi - tilni va matnni tahlil qilish uchun ma'lumotlar bazasi va uning mustaqil sohalarda rivojlanishida muhim rol o‘ynaydi. Korpuslarni ishlab chiqish uchun ko‘plab ilovalar mavjud. Bugungi kunda kompyuter tilshunosligi rivojlangan sohalardan biri bo‘lib, tadqiqotchilar aniq modellarni yaratish ustida ko‘p harakat qilmoqdalar.

Kalit so‘zlar: kompyuter tilshunosligi, mashina tarjimasi, korpus lingvistikasi, model, avtomatik tarjima, modellashtirish.

Kompyuter tilshunosligi sohasi, shuningdek, hisoblash tilshunosligi sifatida ham tanilgan, inson tilini tushuna oladigan kompyuter tizimlarini yaratish bilan shug‘ullanadigan informatika va tilshunoslikning kombinatsiyasidir. Kompyuter tilshunosligidan foydalaniladigan sohalardan biri bu tabiiy tilni qayta ishlashga yordam beradigan til texnologiyalarini ishlab chiqishdir. Taxminan, 45 million kishi so‘zlashadigan o‘zbek tili tadqiqotchilar uchun kompyuter tilshunosligida o‘rganayotgan tillardan biridir. O‘zbek tili korpus lingvistikasi sohasi asrimiz boshidan boshlab sezilarli darajada rivojlandi. Mashina tarjimasi, nutqni aniqlash va matnni nutqqa aylantirish kabi texnologiyalarning jadal rivojlanishi bilan kompyuterlarga inson tilidagi matnlarni qayta ishlash va tushunish imkonini beruvchi hisoblash texnikasini ishlab chiqish zarurati ortib bormoqda. Bu ehtiyoj o‘zbek tilini o‘rganishda hisoblash texnikasini qo‘llash bilan shug‘ullanuvchi o‘zbek tili korpusi lingvistikasining rivojlanishiga turtki bo‘ldi. O‘zbek tili korpus lingvistikasi o‘zbek

tilini elektron shaklda saqlanadigan va qayta ishlanadigan haqiqiy matnlar to‘plamiga asoslangan holda o‘rganadi. Korpus turli manbalardan, jumladan, gazetalar, jurnallar, kitoblar, ilmiy maqolalar va onlayn manbalardan olingan ma’lumotlarni o‘z ichiga oladi. O‘zbek tili korpus lingvistikasini o‘rganish tilning turli sharoitlarda qo‘llanilishini tahlil qilish, qoliplarni aniqlash, tilga xos xususiyatlarni o‘rganishni o‘z ichiga oladi. Sohada sezilarli yutuqlarga erishilganiga qaramay, hali qilinadigan ishlar juda ko‘p.

Korpus lingvistikasi –bu yozma ma’lumotlar to‘plami, bir tilda yoki ko‘p tillar orasida muvofiqlashtirilgan. Korpus tillar bo‘yicha yozilgan matnlar, tarjima qilingan matnlar, yozma va ovoqli nutq ma’lumotlari, maqolalar, kitoblar va boshqa matnlar to‘plamini o‘z ichiga oladi. U ma’lumotlarni tartibga solish, taqsimlash va tahlil qilish uchun foydalaniladi. Bu ma’lumotlar tilning grammatikasi, leksikasi, fonetikasi, pragmatikasi, sotsiolingvistikasi va boshqa lingvistik tushunchalari bo‘yicha tadqiqotlar uchun foydali bo‘ladi. Korpus o‘z ichida turli xil tillar, ularning dialekti va o‘ziga xos jihatlarini ham mujassam etishi mumkin, bu esa lingvistik tadqiqotlar uchun ko‘plab imkoniyatlar yaratadi. Bu ma’lumotlar lingvistik tadqiqotlar, tilni o‘rganish, o‘zlashtirish va tuzatishni osonlashtiruvchi, dastlabki tilni o‘rganish, tilga oid ma’lumotlarni to‘plab chiqish uchun foydalaniladi.

Jahon tilshunosligida korpusga doir ilk ma’lumotlar XX asrning 40-yillarida yuzaga kelgan.¹ Matnlarni avtomatik tarjima qilish haqidagi g‘oyalarning amaliyotga tatbiq qilinishi, hisoblash lingvistikasi, matematik lingvistika asoslarining yuzaga kelishi ma’lumotlar bazasini shakllantirish ehtiyojini yuzaga keltirdi. Avtomatik tarjimani amalga oshirish uchun birinchi navbatda tarjima qilish ko‘zda tutilayotgan tillardagi ma’lumotlar bazasi zarur edi. Korpus lingvistikasi masalalari ilk bor avtomatik tarjimani amalga oshirish g‘oyasiga muvofiq ravishda o‘rtaga tashlangan.²

O‘zbek tili korpus lingvistikasida erishilayotgan yutuqlarga qaramay, bu sohada hali ham ko‘plab muammolar mavjud. Muhim muammolardan biri bu lingvistik tadqiqotlar uchun mo‘ljallangan korpus yoki matn ma’lumotlari to‘plamining

¹Курс “Корпусная лингвистика” (А.Б. Кутузов) Лицензия Creative commons Attribution Share-Alike 3.0 Unported (Электрон ресурс) - //lab314.brsu.by/kmp-lite/kmp-video/CL/CorporeLingva.pdf.

² Rahmonova. A. O‘zbek tili milliy korpusini yaratishda kompyuter usullari. PhD dissertatsiyasi. –Toshkent, 2021.

yetishmasligidir. Resurslarning bunday tanqisligi tadqiqotchilar uchun aniq modellarni yaratishni qiyinlashtiradi, chunki ular katta hajmdagi ma'lumotlarni talab qiladi. Bir muhim muammo o'zbek tilining standartlashtirilmaganligi va turli dialektlarning mavjudligidir. Bu esa tilni to'g'ri tahlil qila oladigan universal algoritmni ishlab chiqishni qiyinlashtirmoqda. O'zbek tili korpusini rivojlantirish tadqiqot uchun ham, mashinani o'rganish, tabiiy tilni qayta ishlash va mashina tarjimasini uchun ham zarurdir. Yana bir e'tiborga molik muammo – o'zbek tili uchun standart imlo va yozuv tizimini ishlab chiqish zarurati, bu esa mashina o'rganish tizimlariga kiritilgan ma'lumotlarni standartlashtirilgan tarzda qayta ishlash imkonini beradi.

Qiyinchiliklarga qaramay, o'zbek kompyuter tilshunosligining kelajagi porloq ko'rinadi. Mashinani o'rganish algoritmlarini ishlab chiqish bilan tadqiqotchilar endi aniqroq modellarni yaratish uchun katta ma'lumotlarning kuchidan foydalanishlari mumkin. Tadqiqotchilar, shuningdek, belgilanmagan ma'lumotlardan o'rganish mumkin bo'lgan algoritmlarni ishlab chiqishga e'tibor qaratishlari mumkin, bu esa ma'lumotlarga bo'lgan ehtiyojni kamaytiradi. Bundan tashqari, chuqur o'rganish algoritmlarini ishlab chiqish bilan endi so'zlar kontekstini tahlil qila oladigan modellarni yaratish mumkin, bu esa aniqroq modellarni yaratishni osonlashtiradi. Nutqni avtomatik aniqlash, nomdagi obyektlarni tanib olish va mashina tarjimasini kabi sohalarda ba'zi qiziqarli tadqiqotlar olib borilmoqda. Bundan tashqari, internet va ijtimoiy tarmoqlarning o'sishi o'zbek tilida onlayn muloqotning portlashiga olib keldi, tadqiqot va ilovalar uchun yangi imkoniyatlar ochdi. Keyingi tadqiqot e'tiborini talab qiladigan asosiy yo'nalishlar orasida yanada kengroq korpuslarni ishlab chiqish, hissiyotlarni tahlil qilish vositalari va tabiiy tillarni yaratish kiradi. O'zbek tili korpus lingvistikasida til o'rgatish, mashina tarjimasini, til texnologiyasini ishlab chiqish kabi bir qancha ilovalar mavjud. Misol uchun, til o'qituvchilari ushbu tilning haqiqiy qo'llanilishini aks ettiruvchi darsliklar va o'quv materiallarini loyihalash uchun korpusdan foydalanishlari mumkin. Mashina tarjimasini ishlab chiquvchilari tarjima tizimlarining aniqligini yaxshilash uchun korpusdan foydalanishlari mumkin. Bundan tashqari, korpus nutqni aniqlash va matnni nutqqa

sintez qilish kabi tabiiy tillarni qayta ishlash ilovalari uchun lingvistik ma'lumotlar manbai bo'lib xizmat qilishi mumkin.

O'zbek kompyuter tilshunosligida olib borilgan yana bir tadqiqot mashina tarjimasiga oid. 2015-yilda Akmaljon Ibragimov va uning jamoasi YaMT (Yandex-Microsoft Transconnector) deb nomlangan o'zbek-ingliz tiliga mashina tarjimasini ishlab chiqdi. Tizim parallel o'zbek-ingliz matnlari bo'yicha o'rganilgan statistik tarjima modelidan foydalanadi. Tizim ikki tilli baholash metrikasi yordamida sinovdan o'tkazildi va baholandi, natijalar tizim 29,63 ball aniqlikka erishganligini ko'rsatdi.

O'zbek tili korpusi sohasida erishilgan eng muhim yutuqlardan biri bu o'zbek tili uchun hisoblash vositalarining yaratilishi bo'ldi. Bu vositalar katta hajmdagi o'zbek tilidagi matnlarni qayta ishlash va tahlil qilish imkonini berdi, bu esa tilni modellashtirish, mashina tarjimasini va nutqni tanib olish uchun muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Bundan tashqari, leksikografiya sohasida izlanishlar olib borilib, o'zbek tili uchun izlash mumkin bo'lgan va turli xil xususiyatlarni o'z ichiga olgan so'z birikmalari, fleksiya sinflari va tabiiy tilni qayta ishlash uchun muhim bo'lgan axborotning boshqa shakllarini o'z ichiga olgan elektron lug'atlar ishlab chiqildi.

O'zbekiston mustaqilligining dastlabki yillarida o'zbek tilidagi matnlarni hisoblash usulida qayta ishlashni o'rganish cheklangan edi. Biroq, morfologik analizatorlar, morfologik generatorlar, nutq qismlarini teggerlar kabi vositalarning rivojlanishi bilan bu soha kengaya boshladi. O'zbek kompyuter tilshunosligi rivojiga hissa qo'shganlar orasida O'zbekiston Milliy universiteti, Toshkent axborot texnologiyalari universiteti va Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti olimlari bor. Sh.Xamroyeva tadqiqotida mualliflik korpusining maqsad va vazifalari, o'ziga xos xususiyati, tuzilishi, tarkibi, hosilasi, A.S.Pushkin, F.M.Dostoyevskiy, A.S.Griboyedov, U.Shekspir mualliflik korpuslarining o'xshash hamda farqli

tomonlari yoritilgan.³ Izlanishlar natijasi sifatida tadqiqotchi tomonidan korpus lingvistikasiga oid terminlar lug‘ati yaratilgan⁴.

Tadqiqotlarda korpusga har xil ta’rif berilgan, korpus turlicha tavsiflangan. V.V.Rikov korpusni mantiqiy fikr, mantiqiy analiz sifatida o‘rganadi. E.Finegan: “Korpus – bu odatda, kompyuter o‘qiy oladigan formatda bo‘lgan va bizga matn ishlab chiqilgan vaziyat, informatsiya beruvchi, muallif, adresat yoki auditoriya haqidagi ma’lumotni o‘z ichiga olgan matnlar to‘plamidir”, – deydi⁵. T.Mkeneri va E.Vilson “Korpus aniq til mezonlariga muvofiq tanlangan, til namunasi sifatida foydalanish mumkin bo‘lgan tilshunoslik sohasidir”, – deya e’tirof etadi⁶. V.P.Zaxarov “Matnlarning lingvistik korpusi katta, elektron ko‘rinishda taqdim etilgan, birlashtirilgan, tuzilgan tagged, muayyan lingvistik muammolarni hal qilish uchun mo‘ljallangan til ma’lumotlarining filologik jihatdan vakolatli qatori” deb ta’riflaydi⁷. S.Adilova korpuslarga berilgan ta’riflarni umumlashtirib korpusni shakllantirish va foydalanishdagi quyidagi asosiy xususiyatlarni keltirgan:

1. Korpus tuzish uchun katta hajmli matnlarni (internetda yoki diskda) taqdim etish kerak;
2. Material to‘g‘ri bo‘lishi, tahrirtalab bo‘lmasligi, tilning o‘zgaruvchanligini ko‘rsatishi, o‘zi ichiga jonli nutq elementlarini qamrab olishi lozim;
3. Lingvistik tahlilni amalga oshirish uchun til birliklarini belgilash talab qilinadi;
4. Tahlil natijasida til materialini asoslangan holda tarqatish imkoni bo‘lishi kerak⁸.

Korpusda turli manbalardan olingan ko‘plab lingvistik ma’lumotlar mavjud bo‘lib, bu tilning turli tomonlarini o‘rganish imkonini beradi. O‘zbek kompyuter tilshunosligi sohasi o‘zining dastlabki yillaridanoq uzoq yo‘lni bosib o‘tdi, o‘zbek tili

³ Хамроева Ш. Ўзбек тили муаллифлик корпусини тузишнинг лингвистик асослари: Филол. ф. бўйича ф. д. (PhD) дис. автореф. – Қарши, 2018. Хамроева Ш.М. Корпус лингвистикаси атамаларининг қисқача изоҳли луғати. – Тошкент: Камалак нашриёти, 2018.

⁴Хамроева Ш.М. Корпус лингвистикаси атамаларининг қисқача изоҳли луғати. – Тошкент: Камалак нашриёти. – 47 б.;

⁵ Finegan E. LANGUAGE: its structure and use. – N.Y.: Harcourt Brace College Publishers, 2004

⁶ McEnery T, Wilson A. Corpus Linguistics. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2nd edition, 2001.

⁷ Захаров В.П. Корпусная лингвистика. Учебно-методическое пособие. – Санкт-Петербург, 2005. –С.3.

⁸Адилова С. Corpus linguistics and its role in teaching uzbek as a foreign language. O‘zbek tili taraqqiyoti va xalqaro hamkorlik masalalari. – Toshkent, 2019. P.390-394.

uchun hisoblash vositalarini yaratishda sezilarli yutuqlarga erishdi. O‘zbek kompyuter tilshunosligi rivojlanayotgan soha bo‘lib, u juda ko‘p va‘dalar beradi. Tadqiqotchilar til resurslarini ishlab chiqishda va tilni tahlil qila oladigan modellarni yaratishda sezilarli yutuqlarga erishdilar. Izlanuvchilar, til o‘qituvchilari va til texnologiyasini ishlab chiquvchilar o‘zbek tili korpusini tahlil qilish natijasida olingan tushunchalardan foydalanishlari mumkin. Biroq taraqqiyotga qaramay, soha hali ham ko‘plab muammolarga duch kelmoqda, jumladan, resurslarning mavjud emasligi va tilning standartlashtirilmaganligi, mustahkam korpus va standart orfografiyani ishlab chiqish kabi muammolar hali ham mavjud. O‘zbek tili korpus lingvistikasi tilni o‘rganish va til texnologiyalari qo‘llanmalarini ishlab chiqishda qimmatli vositadir. Mashinani o‘rganish algoritmlari va belgilanmagan ma’lumotlardan o‘rganish mumkin bo‘lgan chuqur o‘rganish modellarini ishlab chiqish bilan sohaning kelajagi porloq ko‘rinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Курс “Корпусная лингвистика” (А.Б. Кутузов) Лицензия Creative commons Attribution Share-Alike 3.0 Unported (Электрон ресурс) - [//lab314.brsu.by/kmp-lite/kmp-video/CL/CorporeLingva.pdf](http://lab314.brsu.by/kmp-lite/kmp-video/CL/CorporeLingva.pdf).
2. Rahmonova. A. O‘zbek tili milliy korpusini yaratishda kompyuter usullari. PhD dissertatsiyasi. –Toshkent, 2021.
3. Хамроева Ш. Ўзбек тили муаллифлик корпусини тузишнинг лингвистик асослари: Филол. ф. бўйича ф. д. (PhD) дис. автореф. – Қарши, 2018. Хамроева Ш.М. Корпус лингвистикаси атамаларининг қисқача изоҳли луғати. – Тошкент: Камалак нашриёти, 2018.
4. Хамроева Ш.М. Корпус лингвистикаси атамаларининг қисқача изоҳли луғати. – Тошкент: Камалак нашриёти. – 47 б.;
5. Finegan E. LANGUAGE: its structure and use. – N.Y.: Harcourt Brace College Publishers, 2004
6. McEnery T, Wilson A. Corpus Linguistics. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2nd edition, 2001.

7. Адилова С. Corpus linguistics and its role in teaching uzbek as a foreign language. O‘zbek tili taraqqiyoti va xalqaro hamkorlik masalalari. – Toshkent, 2019. P.390-394.

8. Захаров В.П. Корпусная лингвистика. Учебно-методическое пособие. – Санкт-Петербург, 2005. –С.3.